

LA EVIDENCIA DE LA HOMEOPATIA:*

Casos Clínicos Incurables Curados

Dr. Carlos Néstor Cámpora (Argentina)

RESUMEN:

Se analiza en forma detallada las historias clínicas de dos pacientes declarados incurables por la gravedad de las lesiones orgánicas irreversibles que presentan. En ambos casos se pone especial énfasis en la obtención de un estándar de presentación que priorice la rigurosidad en el análisis tanto de la metodología, criterio de aplicación de la ley de similitud utilizado, descripción de los síntomas en que se basó la prescripción, y seguimiento prolongado del caso para evaluar fehacientemente la naturaleza de los resultados junto a la presentación de la documentación que avale el diagnóstico preciso y los resultados del tratamiento indicado. Se trata de un caso de Estenosis Espinal Severa y otro de Esterilidad por Obstrucción Tubaria Bilateral Completa. El enfoque terapéutico en ambos casos fue diferente, en tanto que el primero se resolvió aplicando la estrategia clásica de similitud sintomática, en el segundo caso se recurrió a la prescripción del medicamento a través del conocimiento de las propiedades fisiopatológicas, de su tropismo y de los resultados de su aplicación clínica por parte del autor.

Palabras Claves: *incurable *estenosis espinal
*ciática *phosphorus *esterilidad
*obstrucción tubaria *thiosinaminum
*thiosinaminum repertorio.

La EVIDENCIA de la Homeopatía: Casos Clínicos Incurables Curados.

INTRODUCCION:

*Trabajo publicado en el 2do. congreso de la Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas. Octubre 1998 - Córdoba - Argentina.

Los médicos homeópatas no se han puesto aún de acuerdo sobre la validez de los estudios clínicos controlados para evaluar la eficacia de la Homeopatía, sin embargo es necesario reconocer también que la evidencia consistente en CASOS CLINICOS CURADOS presentados en publicaciones y congresos frecuentemente dista bastante del estándar mínimo requerido en cuanto a precisión del diagnóstico nosológico, metodología, criterio de aplicación de la ley de similitud utilizado, descripción de los síntomas en que se basó la prescripción, y seguimiento prolongado del caso para evaluar fehacientemente la naturaleza de los resultados. Aún más pobre es generalmente la presentación de la documentación que avale el diagnóstico y los resultados del tratamiento indicado. Es bien conocido que parte importante de las consultas que realiza el médico homeópata se trata de casos que han sido abordados ya por varios profesionales y que además de polimedicados arriban a la consulta cuando se los ha declarado incurables. El presente trabajo se ocupa en detalle y documenta las historias clínicas de dos de estos pacientes con diagnóstico tan preciso como presuntamente irreversible. Se analiza también la actitud pragmática y clínica que el homeópata debería cultivar frente a estos casos si pretende explotar al máximo las posibilidades de la ley de semejanza.

DESARROLLO:

Caso 1: 29-5-95: Se trata de L.M. de B., paciente femenino, 69 años de edad, casada, 5 hijos, ama de casa, consulta por un cuadro de ESTENOSIS ESPINAL de gran severidad (se moviliza por momentos en silla de ruedas, debido a que el caminar le produce terribles dolores que la obligan a detenerse y acostarse). Reconoce que sabe que la única solución para su problema es la operación de columna y no ha querido operarse porque teme hacerlo, pero a medida que pasa el tiempo se encuentra peor y consulta a pesar de

la opinión desfavorable de su hijo que es médico.

Antecedentes patológicos:

**Osteoartritis: MCPF de ambos pulgares, caderas rodillas y hombro izquierdo (marcados antecedentes familiares), refiere que sus trastornos comenzaron desde su menopausia.

** Enfermedad de Paget Monostótica en el Hueso Ilíaco derecho (Ver Rx pelvis frente: (11-5-94) Hueso Ilíaco derecho y las ramas iliopubiana e isquiopubiana, muestran una franca alteración de la estructura ósea con zonas de esclerosis que alternan con otras de osteolisis. Desmineralización.

Centellograma óseo total: (23-4-92) Hiper captación del nucleído que involucra el hueso ilíaco derecho en su totalidad, incluyendo la articulación sacroilíaca derecha. Hallazgos similares suelen verse en osteopatías metabólicas (Paget). También se constata acúmulo caliente aproximadamente en 5° lumbar).

Motivo de consulta:

** Comenzó hace aproximadamente un año con dolores que paulatinamente fueron en aumento. Actualmente presenta dolor permanente como si fuera un calor o ardor que comienza en la zona lumbosacra y se extiende por las nalgas y cara posterior de ambos muslos llegando hasta las pantorrillas, el cuadro es bilateral pero más acentuado del lado izquierdo. Siente durante el dolor una contracción muy fuerte, en la zona glútea que es extremadamente dolorosa, lo que hace que no pueda permanecer de pie, debiendo acostarse, principalmente de espaldas, posición que le alivia, o en otros casos solicita ayuda para que froten enérgicamente la zona algida lo que también le mejora. Por otra parte además de la posición de pie que le resulta muy nociva, agrava el dolor el caminar y el movimiento. Su marcha se encuentra muy limitada, realizándose a muy pequeños pasos debiendo detenerse actualmente cada 10 metros poco más o menos y recostarse o reclinarse sobre alguna pared u otro objeto. Como parestesias asociadas tiene concomitante al dolor la sensación de temblor interno descendente por ambos miembros inferiores y hormigueo en la pierna y dedos del pie, que empeora al levantarse y al estar parada, asociado o independiente del cuadro doloroso; además tiene la muy perturbadora sensación al estar de pie de que la vagina estuviera hinchada o agrandada. El dolor que la obliga a meterse en la cama, con lo que lucha constantemente, la entristece y llora por sentir lástima, pena de encontrarse en este estado.

Se encuentra medicada actualmente con el fárrago de medicamentos que se describen a continuación:

- Desde hace 4 años: Colchicina 0,5 mg/d -

Naproxeno 1000 mg/d (2 comp.) sustituido hace 3 meses por**

- Desde hace 2 años: Calcitonina nasal 16 dosis

mensuales -

Calcio 1 gr/d - Ergocalciferol (Ostelin P 100) 10 gotas/día -

- Desde hace 3 meses: Diclofenac Sódico 100 mg/d (2 comp. 50 mg.)

Acido acetil salicílico 500 mg/d -(+ uso a discreción)

Diacepán 5 mg/noche ("como relajante muscular")

Dice de ella misma: "he sido siempre una persona muy ágil y activa, esto de verme imposibilitada me afecta y deprime mucho, hasta hace un año practicaba yoga sin dificultades, pero en los últimos tres meses estoy cada vez peor, ya no puedo realizar los mínimos quehaceres domésticos, debo ducharme llevando un banquito a la bañera porque no puedo hacerlo de pie. Soy de buen carácter, una persona muy sensible, una palabrita mínima de mi esposo o con mis hijos me afecta muchísimo, me llevo bien con todo el mundo, no soy nada rencorosa. Me emociono mucho y padezco los problemas de los demás, soy un pararrayos se me viene encima y no puedo evitarlo, lo sufro mucho quiero solucionar todo yo... soy en extremo emotiva y muy llorona...he sufrido decepciones con gente a la que he querido mucho y se ha portado mal conmigo... no me gusta para nada estar sola, aún los dolores parece que mejoraran si estoy acompañada...si me dejaran mandarían a todo el mundo, me gusta mandar, pero en casa, yo siento que mucho no me dejan, aunque dicen que igual soy mandona...soy terriblemente afectuosa (y lo es conmigo durante esta primer entrevista)... " refiere intensa avidez por dulces, chocolate y frutas y rechazo por la cebolla; el calor la abate física y emocionalmente," me baño cuatro veces por día» dice, tiene prácticamente durante todo el año las rodillas y pies fríos.

Examen Físico - Hallazgos positivos:

Maniobra de Lasegue Sensibilizada: Positiva bilateral a 55°.

Paresia leve Flexión plantar del pie y del dedo gordo.

Hiporreflexia aquilea bilateral.

Durante el acmé doloroso se constata contracción violenta y persistente bilateral de músculos glúteos.

Pseudoclaudicación de la marcha entre los 8 a 10 metros. No tolera la posición de pie por más de 3 a 5 minutos.

Exámenes complementarios:

Electromiograma: (13-5-94)

Conclusiones: 1. Signos de irritación de la 1ª raíz sacra bilateral.

2. Proceso fibrilatorio actual.

Resonancia Magnética Nuclear: (11-10-94)

Resumido: Signos de deshidratación discal (L3-4; L4-5 y

L5-S1), con pérdida de altura de los mismos. Protrusión anular de dichos discos, predominio L4-5. Hipertrofia y deformidad de pequeñas articulaciones y engrosamiento de los ligamentos amarillos. Dichos hallazgos en conjunto conforman un canal raquídeo de dimensiones reducidas desde L3 a S1, franco predominio L4-5. Conclusión: Canal estrecho degenerativo desde L3 a S1, con predominio de L4-5.

Análisis del caso:

La ESTENOSIS ESPINAL es un problema común en la edad adulta y conforme la edad general de la población aumenta, su prevalencia también lo hace. Las principales publicaciones se refieren a su terapéutica del siguiente modo:

"Las posibilidades del tratamiento conservador de la estenosis espinal son limitados y sus efectos duraderos sólo en casos muy leves".

Baumgartner H. Clinical aspects of espinal stenosis. Orthopade 1993 Aug; 22 (4): 211-3

"La terapia de la estenosis espinal permanece siendo difícil.

Las posibilidades del tratamiento conservador son limitadas y no satisfactorias en casos severos."

Niggemeyer O.; Strauss J.M.; Schulitz K.P.

Comparison of surgical procedures for degenerative lumbar espinal Stenosis: a meta-analysis of the literature from 1975 to 1995.

La alternativa para estos casos desde el punto de vista del tratamiento médico es inexistente y el padecimiento resulta INCURABLE desde este enfoque terapéutico debido, entre otras razones, a la historia natural de la enfermedad en relación a su progresión inevitable con el paso del tiempo.

Así vemos que solo la cirugía con procedimientos tales como la descompresión con fusión se ofrece como una solución para estos pacientes. Sin embargo muchos pacientes añosos presentan patologías asociadas que contraindican o vuelven muy riesgosa una cirugía de este tipo. Por otro lado es importante conocer un estudio publicado en 1997 que evalúa los resultados de la cirugía, sobre 105 pacientes: " Los resultados después de la cirugía de descompresión en pacientes con estenosis espinal se deterioran con el tiempo, debido a la recurrencia de los síntomas... El grado de reoperación fue de 18 % dentro de los 5 años."

Jonsson B.; Annertz M., Sjorberg C.; Stromqvist

B.

A prospective and consecutive study of surgically treated lumbar spinal stenosis. Part II: Five year follow-up by an independent observer. Spine 1997 Dec. 15; 22 (24): 2938 - 44.

Así me encontré entonces con esta paciente de 69

años que presenta una estenosis espinal severa, con una reducción de su capacidad de caminar muy marcada, por estos episodios de pseudoclaudicación al hacerlo y al estar de pie, que la obligan a acostarse o reclinarse, muy característicos de los estadios severos de esta entidad. Sin darle definidas esperanzas de solución convinimos intentar un tratamiento homeopático por dos o tres meses y evaluar entonces cuál sería la conducta más adecuada.

Repertoricé entonces como suelo y aconsejo hacer en este tipo de casos: lesionales, orgánicos y severos, por un lado los síntomas del fondo, la constitución del enfermo y por otro, aparte, los propios de la enfermedad que padece; para entonces sí decidir después la estrategia más adecuada en cada caso particular, para INDIVIDUALIZAR de algún modo la conducta más beneficiosas en cada caso.

Así tomé: 1. Compasivo 15 II; 2. Sentimental 81 I; 3. Compañía, mejora 15 II; 4. Afectuoso 2 II; 5. Dictatorial 25 I; 6. Deseo de Dulces 322 III; 7. Deseo de Fruta 322 III; 8. Aversión a Cebollas 320 I; 9. Gralidades., Caliente agrava 814 III; 10. Extrem., Frialdad de Rodilla 689 II; 11. Extrem., Frialdad de Pies 690 I.

Vemos aquí que Phosphorus cubre todos síntomas excepto el deseo de dulces, en tanto que Lycopodium carece del deseo de frutas y la frialdad en rodillas.

Repertoricé entonces los síntomas propios de la estenosis espinal, en este caso la inclusión de todos los síntomas sería la siguiente:

- A. 1. Ciática 621 I
- B. ARDOR: 2. Ciática, ardor con 621 II - 632 II
- 3. Dolor, ardiente LUMBAR 564 III
- 4. Dolor, ardiente SACRA REGION 565 I
- C. PARADO: 5. Parado, agrava (dolor-hormigueo-hinchazón) 846 II
- 6. Ciática, parado agr. 622 I
- 7. Dolor, Lumbar, parado agr. 561 III
- 8. Dolor, Sacra región, parado agr. 563 III
- D. CAMINAR: 9. Ciática, caminar agr. 621 II
- 10. Dolor, Lumbar, caminando 560 III
- 11. Dolor, Sacra región, caminando 563 II
- E. ACOSTADO: 12. Ciática, acostado espalda sobre, mej. 621 II
- 13. Dolor, Lumbar, acostado espalda sobre, mej. 560 III
- 14. Dolor, Sacra región, acostado espaldas de, mej. 563 I
- F. CONTRACCION: 15. Extremidades, Contracción 601 I
- 16. Extremidades, Contracción, Rígida, durante exacerbación de dolores 601 II
- G. 17. Generalidades, Frotándose, mej. 839

- H. 18. Gral., Dolor, APARECE Y DESAPARECE GRADUALMENTE 829 II
 I. HORMIGUEO: 19. hormigueo, Pierna 695 III
 20. Hormigueo, Dedos del Pie 696 I
 J. 21. Generalidades, Temblor INTERNO 853 II
 K. 22. Generalidades, HINCHADO SENSACION de 840 II
 L. EXTENSIONES: 23. Dolor, Lumbar, extendiéndose, Piernas h/abajo por 562 II
 24. Dolor, Sacra región, extendiéndose, h/abajo por las piernas 563 III

La repertorización de estos síntomas arroja el siguiente resultado:

Phosphorus	17 / 29
Sulphur	15 / 25
Sepia	14 / 24
Agaricus muscarius	14 / 20
Kali carbonicum	13 / 22
Zincum	13 / 18

Vemos entonces que Phosphorus cubre perfectamente el fondo del enfermo y aparece también siendo el medicamento que cubre las modalidades claves de la estenosis espinal: dolor ardiente - mej. acostado de espaldas - parestesias concomitantes y es SINTOMA CLAVE de esta repertorización: Contracción, rígida durante la exacerbación de los dolores. Prescribí: Phosphorus 200 10 glóbulos 1 a 4 veces/día (en neuralgias dolorosas intensas en general las potencias bajas me han resultado insuficientes), y se le indica suspender progresivamente en 15 días: Colchicina; Calcitonina; calcio; Ergocalciferol; Acido acetil salicílico y el Diazepán.

Y que continúe con el Diclofenac a razón de dos comp./día hasta la próxima entrevista.

EVOLUCION:

23-6-95 (25 días): Evalúa la mejoría del hormigueo en un 40 %, los dolores se presentan algo más tardíamente con la marcha, llega a andar casi 20 mts. sin detenerse. Tolera la bipedestación algo más.

La molestia vaginal persiste. Solo toma Diclofenac: 1 comp. c/12 hs.

Se indica reducir Diclofenac: 1/2 comp. c/12 hs.

Phosphorus 200 10 glóbulos 1-4 veces/día.

7-8-95 (69 días): Dice: "El dolor que era permanente y me obligaba a acostarme 6 a 10 veces por día y a que mi esposo me frotara esa zona de contractura, ya no lo tengo más así. Mi esposo y mis hijos, sobretodo el médico, no lo pueden creer. Voy a misa hace 1 mes, hacía seis meses que no lo hacía; no estoy más triste, mucho menos llorona y angustiada. Camino

150 mts. por día y devolví la silla de ruedas, pienso que me va a curar." Suspende Diclofenac.

Phosphorus 200 igual modo.

La paciente siguió mejorando progresiva y paulatinamente, para los 120 días de la consulta inicial había vuelto a hacer yoga y caminaba y estaba parada sin experimentar más dolores, no presentaba más hormigueo ni la sensación de hinchazón vaginal, era capaz de realizar las tareas del hogar nuevamente, y al año hospedó en su casa a sus once nietos y cuidó de ellos. Por situaciones de índole anímico y algunos resabios dolorosos osteoartíticos se fue aumentando paulatinamente la potencia del medicamento, actualmente, a tres años y medio de la primera consulta, toma Phosphorus 1 MM 10 glóbulos/día y se encuentra en perfecto estado. Sin embargo para evaluar el estado anatómico de la lesión se le indicó una nueva RMN que realizó el 22 de mayo de este año.

RMN (22-5-98): informe (Resumido): Signos de deshidratación discal desde L1 a S1 y severa hipertrofia interapofisaria en los tres últimos espacios lumbares. Se observan cambios degenerativos disco-vertebrales e interapofisarios desde L3 hasta S1 que provocan un canal estrecho severo central a nivel de L4-L5 y moderado en L5-S1.

Como puede apreciarse el medicamento NO ha curado la lesión orgánica irreversible pero sí ha fijado su evolución, la misma no ha progresado en el transcurso de los últimos 42 meses y por otra parte ha permitido una readaptación de la dinámica médula espinal, conducto raquídeo que ha determinado la desaparición completa de la signo-sintomatología clínica.

Caso 2: 16-5-96: Se trata de una paciente de sexo femenino, E.N.B., de 31 años de edad, casada hace 7 años, contadora pública, que consulta por ESTERILIDAD, comenta: "hace 5 años que intentamos tener un bebe, tanto mi esposo como yo tenemos problemas, él tiene un varicocele y su recuento y la movilidad de los espermatozoides eran completamente anormales, ahora ha hecho un tratamiento con andrógenos y desde hace dos años se encuentra en el límite inferior aceptable."

Interrogada sobre su forma de ser relata: "mi madre siempre me acusa de ser muy reservada y llorona, mi esposo dice que soy muy sensible, y soy así, de guardarme las cosas para mí, no me gustan mucho las reuniones, ni los chistes, no soy muy sociable, soy más bien callada. Predomina en mí un sentimiento de inseguridad, siempre estoy bien dispuesta a que decida el otro,...por ejemplo para decidir que estudiar dudé mucho entre abogacía y contadora, luego me pareció que me iba a sentir más segura como contadora, y ahora trabajo para un estudio contable, no me animo a hacerlo por mi cuenta, Y es cierto soy llorona, lloro por cualquier pavada y no puedo controlarme por más

esfuerzo que haga. Y si le consuelan? Ah, no! lloro mucho más. No soy una persona demostrativa, ni de enojarme seguido. Soy de esas personas que perdonan solo de la boca para afuera, o sea que por dentro nunca se lo perdono. Mis miedos son a la oscuridad, no puedo estar, me imagino cosas, que alguien te mira o hay algo o que se yo... tampoco puedo ver películas de horror o crímenes me hacen muy mal quedo nerviosa, puedo soñar y sufrir por varios días una sola escena. Mi preocupación es quedarme sola en la vida, a perder a mi esposo o a mi madre, porque soy hija única y a mi padre ya lo perdí en el año 79, yo tenía sólo 14 años, la imagen de él, de su muerte, de su pérdida está continuamente conmigo, sólo estas imágenes dolorosas, negras, desgraciadas, no puedo dejarlas definitivamente atrás, vienen, se instalan ahora conmigo y no puedo olvidarlas o recordar otros momentos felices con él, esto me causa un gran desgaste de energía y atención así caigo en pozos anímicos o de cansancio." De los síntomas generales se recaban como positivos: peoría marcada del estado general entre las 14 a 16 hs. "es cuando me siento más cansada, triste, abatida..."; intolerancia a habitaciones calefaccionadas; y deseos y aversiones alimenticias muy definidos: deseo de sal ("agrego sin probar a todo") y aversión por leche, grasa y mariscos. Sus menstruaciones regulares, 28/3-4, frecuentes cefaleas AM, y pronunciada irritabilidad antes de menstruar seguida de tristeza y llanto durante menstruación.

Se repertorizaron los siguientes síntomas:

1. Vive, pensando en acontecimientos pasados desagradables 95 III;
2. Temor, Oscuridad de la 88 II, 3. Horribles 37 I, 4. Malicious 64 II, 5. Confianza, falta de, en sí mismo 16 I; 6. Llanto, bagatelas por 62 III, 7. llanto, involuntario 63 II; 8. Llanto, consuelo agrava 63 I; 9. Reservada 78 I; 10. Irritabilidad AM 59 I; 11. Tristeza, DM 94 I; 12. General, tarde agrava 809 II; 13. Caliente, habitación agrava 815 I; 16. Deseo, Sal 323 II; 17. Aversión, leche 320 II, 17. Aversión, grasas 320 II; 19. Aver., ostras 320 III; 20. Esterilidad 459 III.

Resultado repertorización: Calcarea carbónica 17/25 (no cubre solo llanto involuntario) Nat-M 16/32 Phos 14/22 Puls 13/28.

Le indico que prosiga con los estudios para determinar la causa de su esterilidad y prescribo Calcarea carbónica 200 10 gotas/día.

EVOLUCION:

29-6-96 (43 días): Ha tenido un muy marcado cambio anímico, mucho más armada emocionalmente, casi no llora, pero sigue sin realizar los estudios por temor; se le insiste y se prescribe Calcarea Carbónica M 10 gotas/día.

22-9-96 (126 días): Consulta encontrándose com-

pletamente desilusionada, muy angustiada, ha completado todos los estudios y se ha sometido a una inseminación in Vitro que ha resultado muy dificultosa, pues había gran dificultad en la penetración del óvulo por el espermatozoide, por eso se le implantaron solo dos embriones, habitualmente cuatro, y no pudo quedar embarazada. Lloro continuamente desde hace una semana, se encuentra terriblemente apenada, suspira y gime, mientras me cuenta llorando que le han dicho que se debe repetir la práctica que es la única forma, de quizá, remarca, quedar embarazada; tiene sensación de bola en la garganta...palpitaciones...

Los resultados de los exámenes complementarios son:

Laparoscopia: Obstrucción tubaria bilateral completa (100%)

14-7-96: Se realiza instilación local de corticoides a presión e insuflación sin poder desobstruirse. Se toman biopsias.

Informe biopsia: 4 muestras. Tejido conjuntivo cicatrizal.

20-7-96 2 muestras: Endometrosis superficial Histerosalpingografía: (24-8-96 de control) en donde se observa la obstrucción completa de ambas trompas.

Mientras prescribía Ignatia M 2 microdosis, vino la pregunta, mientras se secaba las lágrimas:

"Los médicos dijeron que la obstrucción de las trompas es una secuela cicatrizal, quizá infecciones o algo así, más esa endometrosis, y que de esto no me curo más, no tiene algo que pueda destapar mis trompas?"

No conocía casos publicados al respecto, así que eso le expresé pero al mismo tiempo convencido como estoy de la increíble potencia del medicamento homeopático le dije: "podemos probar", y decidí prescribir entonces un medicamento que he utilizado con éxito en otras oportunidades: Thiosinaminum.

Thiosinaminum: es un allyl thiourea conocida también como Rhodalline. Es un derivado químico del aceite que se obtiene de las semillas de la mostaza (planta del género Brassica). Se prepara sometiendo al calor una mezcla de iguales partes de la forma allyl del aceite de mostaza y alcohol absoluto con una cantidad equivalente de amoníaco al 30 %.

Su uso homeopático conocido desde principios de este siglo ha sido sin embargo poco difundido. Su principal indicación clínica se halla en relación a su capacidad para resolver y disolver tejido cicatrizal anómalo. Así lo he empleado con excelentes resultados en:

*** Otitis Media con Efusión u Otitis Crónicas donde la persistencia de líquido en Oído Medio ha condicionado la aparición de hipoacusia por desarrollo de engrosa-

miento del tímpano, adhesiones del tímpano o de los huesecillos. [Citado por Boericke W.-Clarke J.H.: falta el medicamento: Adherencias, en oído medio: 206 I -Audición disminuida, catarro de la trompa de Eustaquio, por 226 I].

*** Queloides.

*** Estenosis uretrales, post-traumática o post-infecciosa [falta el medicamento: Uretra, estrechez 427 III].

*** Preventivo o tratamiento de la formación de Bidas Abdominales en casos de cirugía con abundante líquido y manoseo del peritoneo, sobre todo si el paciente presenta alteraciones del proceso cicatrizal.

*** Estenosis rectal [Boericke W. -Clarke J.H.: 395 I].

El conocimiento y la experiencia positiva con el mismo en este tipo de situaciones de cicatrización excesiva y anómala, más el saber que el medicamento presenta cierto tropismo electivo por el aparato genital femenino, indujeron mi prescripción. Así indiqué Thiosinaminum 4 D 10 gotas dos veces/día. A los sesenta días ajusté la potencia en 6 D y a los 120 días le administré 8 D. El milagro homeopático ocurrió poco después, porque en abril '96 la menstruación no apareció y nueve meses después dio a luz este hermoso bebé. Posteriormente el 6 de Junio de este año, convinimos con la paciente verificar la permeabilidad de sus Trompas, así se le realizó una nueva Histerosalpingografía, cuyo informe indica: Trompa izquierda 100 % obstruida. Trompa derecha semiobstruida, el contraste pasa con dificultad.

COMENTARIOS:

1. Descartar una vez más la necesidad de que la publicación de los CASOS CLINICOS CURADOS sea realizada con la ineludible responsabilidad de cumplimentar estándares mínimos en cuanto a precisión diagnóstica, documentación, y descripción metodológica adecuada que permita su utilización futura como EVIDENCIA HOMEOPATICA.

2. La pregunta que surge ante estos dos casos y que otras veces fascinados del poder del medicamento homeopático nos hacemos es: ¿Qué es INCURABLE para la Homeopatía ? y la respuesta frente a la prueba de casos presuntamente IRREVERSIBLES indica que el médico homeópata debería intentar siempre la chance de un tratamiento que a la par de inocuo puede resultar curativo.

3. En el primer caso es interesante reconocer que la severa estenosis espinal que documenta la resonancia del 22 de Abril de este año, bajo el efecto del medicamento homeopático prescripto basado tanto en la similitud clásica constitucional y lesional de la paciente, NO ha sido curada,

sin embargo sí ha fijado su evolución, puesto que la misma no ha progresado en el transcurso de los últimos 42 meses y por otra parte ha permitido una readaptación de la dinámica médula espinal, conducto raquídeo que ha determinado la desaparición completa de la signosintomatología clínica.

4. En el segundo caso, creo importante destacar que el homeópata debe tener en mente la posibilidad de aplicar la ley de similitud no solo con un criterio mental de estenosis o estrechez, que implique solo la similitud sintomática clásica, sino que debe estar preparado para comprender y aplicar en forma creativa las posibilidades terapéuticas de un arma de tamaño poder cuyo campo de acción se extiende a otros tipos de similitudes: etiológicas, miasmática, fisiopatológica, tóxica y clínica de esta manera logrará obtener de sí mismo y en beneficio de sus semejantes una aptitud curativa realmente completa.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

1. Eizayaga F.X. El Moderno Repertorio de Kent. Ed. Marecel, 1992, Buenos Aires.
2. Boericke W. Homeopathic Materia Medica and Repertory. 9th Ed. 1927, Reprint B.Jain Publishers 1994, New Delhi.
3. Cámpora C.N. Neuralgia Ciática: Actualización Clínica. Tratamiento Homeopático. VII Curso Anual de Semiología Homeopática Repertorial y Materia Médica Clínica. AMHA, 1996.
4. Cámpora C.N. Neuralgia Ciática: Semiología Repertorial-Investigación Bibliográfica. VIII Curso Anual de Semiología Homeopática Repertorial y Materia Médica Clínica. AMHA, 1995.
5. Clarke J.H. A Dictionary of Practical Materia Medica: Vol III. Reprint B.Jain Publishers 1993, New Delhi.
6. Minotti A.O. Software de Computación: Minotti 200.
7. Baumgartner H. Clinical aspects of spinal stenosis. Orthopade 1993 Aug; 22(4):211-3.
8. Niggemeyer O.; Strauss J.M.; Schulitz K.P. Comparison of surgical procedures for degenerative lumbar spinal stenosis. a meta-analysis of the literature from 1975 to 1995. Eur-Spine-J 1997; 6(6):423-9.
9. Jonsson B.; Annertz M.; Sjorberg C.; Stomqvist B.A. prospective and consecutive study of surgically treated lumbar spinal stenosis. Part II: Five years follow-up by an independent observer. Spine 1997 Dec. 15; 22(24): 2938 - 44.
10. Clinchot D.; Kaplan P.E.; Lamb J.F. Lumbar Spinal Stenosis in an Elderly Patient. J. of Gerontol. 1998, Vol.53A, N°1, M72-M75.
11. Johnson K.E.; Rosen I.; Uden A. The natural course of lumbar stenosis. Clin. Orthoped. Rel. Res. 1992; 279:82-6.